

PENGARUH BRAND FAMILIARITY DAN CUSTOMER ENGAGEMENT TERHADAP BRAND PREFERENCE UNIQLO PADA PRODUK PAKAIAN WANITA DIKOTA PALEMBANG

M. Rizky Ramadhan¹, Yuni Adinda Putri², Suharti³

[e-mail: rizky.ramss24@gmail.com](mailto:rizky.ramss24@gmail.com)¹

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Tridinanti¹²³

Abstrak: Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan brand familiarity dan customer engagement berpengaruh signifikan terhadap brand preference. Secara parsial, kedua variabel independen juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap brand preference, di mana customer engagement memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan brand familiarity. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif konsumen, baik secara emosional, kognitif, maupun perilaku, memainkan peran penting dalam membentuk preferensi mereka terhadap merek Uniqlo. Penelitian ini memberikan implikasi bagi strategi pemasaran Uniqlo untuk lebih fokus pada peningkatan keterlibatan pelanggan dan memperkuat keakraban merek guna meningkatkan loyalitas konsumen.

Kata Kunci: Brand Familiarity, Customer Engagement, Brand Preference, Uniqlo, Pakaian Wanita, Palembang.

The Influence of Brand Familiarity and Customer Engagement on UNIQLO Brand Preference for Women's Clothing in Palembang.

Abstract: The results show that brand familiarity and customer engagement simultaneously have a significant influence on brand preference. Partially, both independent variables also have a positive and significant effect, with customer engagement having a stronger impact than brand familiarity. These findings suggest that active consumer involvement – emotionally, cognitively, and behaviorally – plays a crucial role in shaping their brand preference toward Uniqlo. This study provides practical implications for Uniqlo's marketing strategies to focus more on enhancing customer engagement and strengthening brand familiarity to increase consumer loyalty.

Keywords: Brand Familiarity, Customer Engagement, Brand Preference, Uniqlo, Women's Clothing, Palembang.

PENDAHULUAN

Industri fashion global, termasuk di Indonesia, terus berkembang pesat dengan nilai pasar mencapai lebih dari USD 1,3 triliun. Di kota-kota besar seperti Palembang, fashion telah menjadi bagian dari ekspresi identitas dan gaya hidup, terutama di kalangan generasi muda dan perempuan. Namun, preferensi konsumen lokal cenderung cepat berubah akibat pengaruh media sosial dan kampanye digital, menuntut perusahaan untuk membangun daya tarik merek dan engagement yang kuat.

Uniqlo, merek global asal Jepang yang dikenal dengan konsep *lifewear*, menghadapi tantangan dalam mempertahankan preferensi konsumen di Palembang. Data Top Brand Index 2025 menunjukkan penurunan skor Uniqlo dari 6,20% (2023) menjadi 5,10% (2024), sementara pesaing seperti The Executive justru mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran global saja tidak menjamin preferensi konsumen lokal.

Brand preference atau preferensi merek merupakan kecenderungan konsumen untuk memilih suatu merek tertentu di atas merek lainnya. Dua faktor utama yang mempengaruhi preferensi merek adalah brand familiarity (tingkat keakraban konsumen terhadap merek) dan customer engagement (keterlibatan kognitif, emosional, dan perilaku konsumen terhadap merek). Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa familiarity tidak selalu berujung pada preference jika tidak ada kesesuaian nilai antara konsumen dan merek.

Di Palembang, masih jarang penelitian yang menguji secara simultan pengaruh brand familiarity dan customer engagement terhadap brand preference, khususnya untuk merek global seperti Uniqlo pada produk pakaian wanita. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi gap tersebut serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan strategi pemasaran Uniqlo yang lebih tepat sasaran di pasar lokal.

Dengan mempertimbangkan urgensi di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Brand Familiarity* dan *Customer Engagement* terhadap *Brand Preference* Uniqlo pada Produk Pakaian Wanita di Kota Palembang.” Penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas tantangan penetrasi pasar yang dihadapi Uniqlo, serta memberikan gambaran tentang bagaimana faktor psikologis dan perilaku konsumen lokal memengaruhi preferensi terhadap produk global dalam konteks industri *fashion* modern.

Rumusan masalah: 1. Apakah terdapat pengaruh Brand familiarity dan customer engagement secara simultan terhadap brand preference UNIQLO pada produk pakaian wanita di Kota Palembang? 2. Apakah terdapat pengaruh Brand familiarity secara parsial terhadap brand preference UNIQLO pada produk pakaian wanita di Kota Palembang? 3. Apakah terdapat pengaruh Customer engagement secara parsial terhadap Brand preference UNIQLO pada produk pakaian wanita di Kota Palembang?

Tujuan Penelitian : 1. Pengaruh Brand familiarity dan customer engagement secara simultan terhadap Brand preference UNIQLO pada produk pakaian wanita di Kota Palembang. 2. Pengaruh Brand familiarity secara parsial terhadap brand preference UNIQLO pada produk pakaian wanita di Kota Palembang. 3. Pengaruh Customer engagement secara parsial terhadap Brand preference UNIQLO pada produk pakaian wanita di Kota Palembang.

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian: Tempat ini dilakukan pada Masyarakat Kota Palembang yang menggunakan pakaian Fashion Wanita Uniqlo (Palembang Icon) Kota Palembang.

Waktu Penelitian: Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung dari bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Juli 2025. Kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengelolaan data, penulisan dan penggandaan.

Sumber Data: Dalam penelitian Sugiyono (2018) Dalam melakukan penyusunan, penulis mencoba untuk mengumpulkan data serta informasi yang **dibutuhkan** dengan seakurat mungkin. Untuk itu, penulis menggunakan beberapa cara ataupun metode didalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data asli yang diperoleh langsung dari pengumpul data atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara khusus untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data primer berupa tanggapan dari responden yang mencerminkan opini atau penilaian mereka terhadap variabel penelitian, yaitu pengaruh *brand familiarity* dan *customer engagement* terhadap *brand preference*.

2. Data Sekunder

Data ini dikumpulkan dengan cara mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti serta bersumber dari buku-buku pedoman, jurnal-jurnal, dan literatur yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti

Teknik pengumpulan data

1. pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau berbagai literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan dasar teori, menambah wawasan peneliti, serta mendukung penyusunan kerangka konsep dan hasil penelitian.

2. survey

Survey menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian tentang laporan keyakinan atau perilaku diri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi lebih tajam ketika responden memberi jawaban-jawaban atas suatu pertanyaan-pertanyaan dengan variabel-variabel yang dikehendaki oleh pelanggan. Dihalamn *Hidden Space*

3. kuisoner

Pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti melalui kuisoner. Bahri (2018), Kuisoner

adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penelitian ini menggunakan kuisoner tertutup atau kuisoner yang telah ditentukan jawabannya oleh peneliti, responden hanya perlu memilih dan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban lain, sehingga jawaban responden sesuai dengan kebutuhan penelitian

Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80), populasi adalah keseluruhan wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dijadikan dasar pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah masyarakat kota Palembang.

Sampel

Menurut Hair et al. (2010), dalam penelitian kuantitatif yang melibatkan analisis statistik multivariat seperti regresi linear berganda, ukuran sampel yang disarankan adalah minimal 5 hingga 10 kali jumlah indikator yang digunakan dalam kuesioner penelitian. Dalam penelitian ini, jumlah indikator yang digunakan adalah sebanyak 22 item pernyataan dari seluruh variabel, yaitu Brand Familiarity, Customer Engagement, dan Brand Preference. Maka, jumlah sampel minimum yang diperlukan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$n = k \times i$$

Keterangan:

- n = jumlah minimum sampel
- k = jumlah minimal responden per indikator (disarankan 5-10 menurut Hair et al.)
- i = jumlah indikator dalam kuesioner (22 indikator)

Jika mengikuti batas bawah Hair et.al. Yaitu $k= 5$, maka

$$\begin{aligned} n &= 5 \times 22 \\ &= 110 \text{ responden} \end{aligned}$$

Dengan demikian, jumlah responden minimum yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 110 orang. Jumlah tersebut dianggap cukup untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid secara statistik dan sesuai dengan prinsip analisis data kuantitatif menggunakan regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji validitas

Tabel 4.1

Hasil Uji Validitas Untuk Brand Familiarity (X1)

Indikator	r hitung	r tabel	keterangan
X1.1	0.703	0.187	Valid
X1.2	0.600	0.187	Valid
X1.3	0.699	0.187	Valid
X1.4	0.654	0.187	Valid
X1.5	0.689	0.187	Valid
X1.6	0.671	0.187	Valid
X1.7	0.683	0.187	Valid
X1.8	0.637	0.187	Valid

Berdasarkan data pada tabel 4.1, terlihat bahwa seluruh item dalam kuesioner untuk variabel Brand Familiarity memiliki nilai r hitung yang melebihi nilai r tabel ($r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan pada variabel Kualitas Produk (X1) dinyatakan valid.

Tabel 4.2

Hasil Uji Validitas Customer Engagement (X2)

Indikator	r hitung	r tabel	keterangan
X2.1	0.660	0.187	Valid
X2.2	0.670	0.187	Valid
X2.3	0.709	0.187	Valid
X2.4	0.665	0.187	Valid
X2.5	0.660	0.187	Valid
X2.6	0.615	0.187	Valid
X2.7	0.621	0.187	Valid

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa item kuesioner pada variabel Customer Engagement memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel ($r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Customer Engagement dinyatakan valid.

Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas Brand Preference (Y)

Indikator	r hitung	r tabel	keterangan
X3.1	0.739	0.187	Valid
X3.2	0.658	0.187	Valid
X3.3	0.714	0.187	Valid
X3.4	0.702	0.187	Valid
X3.5	0.672	0.187	Valid
X3.6	0.707	0.187	Valid
X3.7	0.724	0.187	Valid

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa item kuesioner pada variabel Brand Preference memiliki

nilai r hitung lebih besar dari r tabel ($r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$) serta dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner pada variabel Brand Preference dinyatakan valid.

Hasil uji reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Uji reliabilitas ini menggunakan program SPSS Versi 30 dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* (α) $> 0,60$. Hasil pengujian dengan alat ukur uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil Uji Realibilitas

Variabel	Realibilitas	<i>Cronbach's alpha</i>	Keterangan
Brand Familiarity	0.821	0.060	Reliabel
Customer Engagement	0.780	0.060	Reliabel
Brand Preference	0.827	0.060	Reliabel

Hasil uji normalitas

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan grafik Normal P-P Plot Pada Gambar 4.1 diatas, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar mengikuti garis diagonal, yang menunjukkan bahwa data residual terdistribusi mendekati normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dalam regresi telah terpenuhi.

Hasil Uji heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar grafik scatterplot di atas, tampak bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, baik di atas maupun di bawah garis nol pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut.

Hasil uji multikolinieritas

Tabel 4.7

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
BRAND FAMILIARITY	.509	1.966
CUSTOMER ENGAGEMENT	.509	1.966

a. Dependent Variable: Brand Preference

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa semua nilai tolerance value setiap variabel lebih dari 0,10 (>0,10) dan nilai Variabel inflation factor (VIF) kurang dari 10 (<10) serta dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Hasil uji regresi linear berganda

Tabel 4.8

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.385	2.376		3.108	.002
Brand Familiarity	0.212	0.083	.252	2.566	.012
Customer Engagement	0.525	0.106	.488	4.970	<.001

a. Dependent Variable: BRAND PREFERENCE

- Nilai koefisien variabel Brand Familiarity (X1) sebesar 0.212 yang berarti bahwa jika nilai koefisien variabel Brand Familiarity naik satu-satuan akan meningkatkan Brand Preference sebesar 0.212 dengan menjaga skor variabel lain tetap konstan.
- Nilai koefisien variabel Customer Engagement (X2) sebesar 0,525 yang berarti bahwa jika nilai koefisien variabel Customer Engagement naik satu-satuan akan meningkatkan Brand Preference sebesar 0,525 dengan menjaga skor variabel lain tetap konstan.

Hasil uji koefisien korelasi

Tabel 4.9

Hasil Analisis Koefisien Korelasi (r)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.689a	0.689 ^a	0.475	0.465	2.88643

a. Predictors: (Constant), BRAND FAMILIARITY, CUSTOMER ENGAGEMENT

b. Dependent Variable: BRAND PREFERENCE

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diinterpretasi sebagai berikut :

Koefisien korelasi yang diperoleh mempunyai nilai yang terletak antara -1 dan 1 ($-1 < r < 1$), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila r sama dengan atau mendekati -1, maka hubungan yang terjadi adalah kuat tetapi negative, maksudnya apabila X1 dan X2 bertambah maka Y akan turun, begitu sebaliknya.
2. Apabila r sama dengan atau mendekati (0), maka hubungan antara X1,X2 dan Y tidak ada atau lemah sekali. Jadi, perubahan variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y.
3. Apabila r sama dengan atau mendekati 1, maka hubungan antara X1, X2, dan Y adalah kuat sekali dan positif, maksudnya jika variabel X1 X2 naik diikuti dengan kenaikan Y dan sebaliknya.

Hasil dari perhitungan r yang didapatkan adalah sebesar 0.689 atau 68,9% dan 0.475 atau 47,5% menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara Brand Familiarity dan Customer Engagement terhadap Brand Preference pada produk pakaian wanita dikota Palembang.

Hasil uji simultan

Tabel 4.11
Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	805.294	2	402.647	48.328	<.001 ^b
	Residual	891.469	107	8.331		
	Total	1696.764	109			
a. Dependent Variable: <i>BRAND PREFERENCE</i>						
b. Predictors: (Constant), <i>BRAND FAMILIARITY</i> , <i>CUSTOMER ENGAGEMENT</i>						

Dilihat Pada tabel 4.11 hasil dari pengujian nilai <0.05 maka H1 diterima variabel dengan menguji F, maka didapatkan nilai signifikan sebesar <0,001. H1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara Brand Familiarity dan Customer Engagement terhadap Brand Preference.

Hasil uji parsial

Tabel 4.12
Uji parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.385	2.376		
	Brand Familiarity	0.212	0.083	.252	2.566 .012
	Customer Engagement	0.525	0.106	.488	4.970 <.001
a. Dependent Variable: <i>BRAND PREFERENCE</i>					

1. Berdasarkan tabel 4.12 dilihat bahwa nilai sig untuk variabel Brand Familiarity sebesar 0,012 ($0,012 < 0,05$) yang berarti bahwa nilai variabel Brand Familiarity memiliki pengaruh positif terhadap Brand Preference serta hipotesis H2 diterima.
2. Berdasarkan tabel 4.12 dilihat bahwa nilai sig untuk variabel Customer Engagement sebesar 0,001 ($0,001 < 0,05$) yang berarti bahwa nilai variabel Customer Engagement memiliki pengaruh positif terhadap Brand Preference serta hipotesis 3 (tiga) tidak terbukti.

Pembahasan

1. Pembahasan Secara Simultan

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (Uji F) yang ditunjukkan pada Tabel 4.10, diperoleh nilai signifikansi sebesar <.001^b dan nilai F hitung sebesar 48.328. Nilai signifikansi ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0.05 ($0.001 < 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H₂) diterima, atau dengan kata lain secara simultan, variabel independen yaitu Brand Familiarity dan Customer Engagement memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Brand Preference. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya (Li dkk., 2020) yang menyatakan bahwa familiaritas terhadap merek dan keterlibatan pelanggan secara bersama-sama tidak dapat memengaruhi preferensi merek. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap strategi branding dan komunikasi yang digunakan agar dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan konsumen..

2. Pembahasan Pengaruh Brand Familiarity Terhadap Brand Preference.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara Brand Familiarity terhadap Brand Preference pada produk pakaian wanita merek UNIQLO di Kota Palembang. Berdasarkan hasil uji statistik (uji t), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.012, yang jauh lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H₂) diterima, atau dengan kata lain, terdapat pengaruh signifikan antara Brand Familiarity terhadap Brand Preference. Hasil ini sejalan dengan penelitian Preference (Nuseir & Elrefae, 2022; Jinliang et al., 2023) yang menyatakan bahwa Brand Familiarity memiliki pengaruh positif terhadap Brand Preference. Umumnya, konsumen yang tidak familiar dengan suatu merek akan lebih cenderung untuk memilih merek tersebut karena merasa lebih percaya diri dan nyaman. Namun, dalam penelitian ini, familiaritas yang dimiliki konsumen tampaknya bersifat aktif, seperti sekadar mengenal logo atau nama, tanpa didukung oleh pengalaman penggunaan atau pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai merek.

3. Pembahasan Pengaruh Customer Engagement terhadap Brand Preference.

Variabel Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Customer Engagement terhadap Brand Preference pada produk pakaian wanita merek

UNIQLO di Kota Palembang. Hasil uji statistik parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel Customer Engagement adalah 0,001, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H_3) diterima, yang menyatakan bahwa Customer Engagement memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Brand Pref. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti Brodie et al. (2011) dan So et al. (2014), yang menyatakan bahwa customer engagement memiliki pengaruh positif terhadap pembentukan preferensi merek dan loyalitas pelanggan. Idealnya, konsumen yang terlibat secara aktif dalam interaksi merek akan merasa memiliki koneksi emosional yang mendalam, sehingga lebih cenderung memilih dan merekomendasikan merek tersebut dibanding pesaingnya.

4. Pembahasan Secara Parsial Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Keputusan Penggunaan

Pengaruh Secara parsial, variabel citra merek (X_3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (Y), terlihat dari nilai t-hitung 2,919 yang melebihi nilai t-tabel 1,966 dengan probabilitas signifikan $0,004 < 0,05$. Temuan ini sejalan dengan penelitian herdian prahmana putra dan efan elpanso (2023) yang menyatakan bahwa gaya hidup berpengaruh terhadap keputusan pembelian.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap 110 responden pengguna produk pakaian wanita Uniqlo di Kota Palembang, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Brand Familiarity dan Customer Engagement secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Brand Preference. Hasil uji F menunjukkan bahwa kedua variabel independen ini secara bersama-sama memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi merek UNIQLO pada produk pakaian wanita di Kota Palembang. Artinya, semakin tinggi tingkat keakraban konsumen terhadap merek dan semakin tinggi keterlibatan mereka dengan merek, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk memilih UNIQLO

dibandingkan merek lain.

2. Brand Familiarity secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Brand Preference. Hasil uji t menunjukkan bahwa keakraban konsumen terhadap merek UNIQLO, yang ditunjukkan melalui pengenalan, ingatan, pengetahuan, dan pengalaman positif terhadap merek, mampu mendorong terbentuknya preferensi merek. Konsumen cenderung lebih memilih merek yang mereka kenal baik dan percaya.
3. Customer Engagement secara parsial berpengaruh positif dan dominan terhadap Brand Preference. Dari hasil analisis, diketahui bahwa keterlibatan konsumen baik secara emosional, kognitif, maupun perilaku memiliki pengaruh paling besar terhadap pembentukan brand preference. Konsumen yang aktif mengikuti aktivitas, konten, dan interaksi dengan merek UNIQLO memiliki kecenderungan yang lebih kuat untuk memilih dan loyal terhadap merek tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi UNIQLO, disarankan untuk meningkatkan keterlibatan konsumen (Customer Engagement), terutama melalui media sosial, kampanye digital, dan event interaktif yang mendorong konsumen merasa lebih terlibat secara emosional dan personal terhadap merek.
2. Uniqlo juga perlu memperkuat Brand Familiarity melalui pendekatan edukatif, storytelling merek, dan konsistensi komunikasi visual, sehingga konsumen lebih mengenal dan mengingat merek secara positif.
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti brand trust, brand experience, atau price perception guna mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Brand Preference.
4. Penelitian ini terbatas pada konsumen wanita di Kota Palembang; oleh karena itu, perlu dilakukan studi serupa pada segmen pasar atau wilayah yang berbeda untuk

memperoleh generalisasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsharif, A. H., et al. (2023). [Exploring global trends and future directions in advertising research: A focus on consumer behavior].
- Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media.
- BOF & McKinsey. (2019). *The State of Fashion Report 2019*. McKinsey & Company.
- Chan, A. (2023). [generative AI dan customer engagement dalam pendidikan].
- Chauhan, A. (2023). [generative AI dan customer engagement dalam pendidikan].
- Dam, J. (2020). [The New England Journal of Medicine, Volume 383, Issue 4 (Juli 2020), halaman 369-378].
- Dewi, I., et al. (2021). [Pengaruh Social Media Marketing dan E WOM terhadap Keputusan Pembelian Konsumen dalam Konteks Fashion Lokal Givanda Store di Denpasar].
- Dwianto, A. S. (2023). *Pengaruh Social Media Marketing Terhadap Customer Engagement Pada Skincare Merek Somethinc*. [Skripsi/ Artikel].
- Euromonitor. (2020). *Global Fashion Industry Overview*. Euromonitor International.
- Ghozali, I. (2007). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., et al. (2010). *Multivariate Data Analysis*. 7th Edition. Pearson.
- Ha, H., et al. (2022). [Impacts of Influencer Attributes on Purchase Intentions in Social Media Influencer Marketing: Mediating Roles of Characterizations].
- Jinliang, W., et al. (2023). [Integrated perspective of eco innovation, green branding, and sustainable product: a case of an emerging economy.].
- Juliansyah, N. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Kunz, J., et al. (2017). [Customer Engagement in a Big Data World." *Journal of Services Marketing*, Vol. 31 No. 2, pp. 161-171].
- Lin, K. (2010). [The Influence of Corporate Image, Relationship Marketing, and Trust on Purchase Intention: The Moderating Effects of Word of Mouth.].
- Molinilio, S., et al. (2019). [Analyzing the Effect of Social Support and Community Factors on Customer Engagement and Its Impact on Loyalty Behaviors toward Social Commerce Websites].
- Nugroho, W. & Astuti, R. D. (2021). *Pengaruh Customer Engagement terhadap Loyalitas Pelanggan pada Merek Zara di Jakarta*. [Skripsi/ Artikel].
- Nuseir, M. T. & Elrefae, G. A. (2022). [The Effects of Facilitating Conditions, Customer Experience, and Brand Loyalty on Customer-Based Brand Equity through Social Media Marketing].
- Priyanto, D. (2012). *Statistik untuk Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rachmadhaniyati, D. & Sanaji. (2021). [Pengaruh Social Media Marketing terhadap Customer Engagement dengan Loyalitas Merek dan Kepercayaan sebagai Variabel Mediasi].
- Rustan, H. (2017). *Desain Logo*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Seri Marianti, et al. (2023). *Pengaruh Brand Familiarity terhadap Brand Credibility*. [Skripsi/ Artikel].
- Shahid, S. (2019). [Effectiveness of Social Media Marketing].
- So, K. K. F., et al. (2014). [The Role of Customer Engagement in Building Consumer Loyalty to Tourism Brands].
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sunny, M. P. (2023). [Adaptive English Learning Materials during Covid 19 in Indonesian School].
- Treiblmaier, H. & Garaus, M. (2023). [Using Blockchain to Signal Quality in the Food Supply Chain: The Impact on Consumer Purchase Intentions and the Moderating Effect of Brand Familiarity].
- Widana, G. O. & Darma, G. S. (2017). [Kepemimpinan, Total Quality Management, Perilaku Produktif Karyawan, Kinerja Karyawan dan Kinerja Perusahaan].
- Zhuo, X., et al. (2022). [Exploring the Impact Process and Mechanism of Geological Hazards on Land Use from the Perspective of Debris Flow Gullies].
- (Li dkk., 2020) yang menyatakan bahwa familiaritas terhadap merek dan keterlibatan pelanggan secara bersama-sama tidak dapat memengaruhi preferensi merek